

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 554-559
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14167395)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14167395>

Analisis Arsitektural Penataan Ruang Sepadan Sungai Ciliwung Terhadap Upaya Pengendalian Banjir di Jakarta

Ghilman Harish¹, Muhaimin Abdullah²

¹²Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Alamat: Semarang, Indonesia

Email: ghilman.harish25@gmail.com, abdullahmuhaimin369@gmail.com

Abstract

Flooding is a serious problem that often hits Jakarta, especially in areas along the Ciliwung River. Spatial planning along the river with an architectural approach is one solution to reduce the risk of flooding through the integration of natural and artificial elements. This research aims to analyze alternative spatial planning designs commensurate with the Ciliwung River to support flood control in Jakarta. The research method used is literature study from scientific journals and the internet, as well as field observations along the banks of the Ciliwung River. The research results show that a combination of green open space, local vegetation, tiered landscapes, retention ponds, and environmentally friendly flood defense infrastructure can increase water absorption capacity, reduce runoff rates, and prevent erosion on river banks. In conclusion, an architectural approach in spatial planning along rivers has the potential to be a sustainable solution that not only overcomes flooding, but also improves the quality of life and aesthetics of the city.

Keywords: *Spatial Planning, The Ciliwung River, Flood Control, Architecture Landscape, Green Open Space.*

Abstrak

Banjir merupakan permasalahan serius yang kerap melanda Jakarta, terutama di kawasan sepanjang Sungai Ciliwung. Penataan ruang sepadan sungai dengan pendekatan arsitektural menjadi salah satu solusi untuk mengurangi risiko banjir melalui integrasi elemen alami dan buatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif desain penataan ruang sepadan Sungai Ciliwung guna mendukung pengendalian banjir di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dari jurnal ilmiah dan internet, serta observasi lapangan di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ruang terbuka hijau, vegetasi lokal, lanskap berjenjang, kolam retensi, dan infrastruktur penahan banjir yang ramah lingkungan dapat meningkatkan daya serap air, mengurangi laju limpasan, serta mencegah erosi di tepi sungai. Kesimpulannya, pendekatan arsitektural dalam penataan ruang sepadan sungai berpotensi menjadi solusi berkelanjutan yang tidak hanya menanggulangi banjir, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup dan estetika kota.

Kata kunci: *Penataan Ruang, Sungai Ciliwung, Pengendalian Banjir, Arsitektur Lanskap, Ruang Terbuka Hijau.*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Jakarta, sebagai Ibu Kota Indonesia, menghadapi tantangan besar terkait permasalahan banjir, terutama pada musim hujan atau saat curah hujan yang tinggi. Jakarta sendiri berada di wilayah dataran rendah dan memiliki 13 aliran sungai yang dialirinya. Jakarta dapat terkena banjir jika hujan terjadi di hulu sungai, hujan dengan intensitas tinggi di daerah hulu akan terbawa melalui aliran sungai ke Jakarta sebelum lepas ke laut.

Selain faktor alam, salah satu penyebab utamanya adalah penataan ruang yang kurang optimal dikawasan sepadan sungai, khususnya di sepanjang Sungai Ciliwung. Ruang sepadan sungai yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan dan aliran air, telah berubah menjadi kawasan permukiman padat dan infrastruktur yang tidak mendukung fungsi ekologi.

Di bantaran Sungai Ciliwung, DKI Jakarta, terdapat kawasan permukiman padat melanggar peraturan garis sepadan sungai (GSS) yang berlaku dengan jarak pembangunan tidak sampai 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 28/PRT/M/2018 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, garis sempadan sungai (GSS) yang tidak bertanggung di area perkotaan ditetapkan pada jarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung

sungai untuk sungai dengan kedalaman hingga 3 meter. Untuk sungai dengan kedalaman antara 3 hingga 20 meter, jarak GSS adalah 15 meter, dan untuk yang lebih dari 20 meter, jaraknya 30 meter. Sementara itu, GSS pada sungai bertanggul di area perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 meter dari tepi luar kaki tanggul. Garis sempadan ini merupakan batas imajiner di kedua sisi sungai yang berfungsi sebagai area perlindungan.

Pendekatan arsitektural yang efektif dapat berperan penting dalam mendukung pengendalian banjir dengan memperhatikan integrasi elemen alam dan buatan pada kawasan sepadan sungai. Dalam konteks penataan ruang sepadan sungai, arsitektur tidak hanya berfokus pada estetika dan fungsi ruang, tetapi juga pada kemampuan ruang untuk merespons kondisi hidrologis dan ekologis di sekitarnya. Pendekatan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika aliran air, penyerapan air oleh tanah, jenis vegetasi yang mendukung retensi air, serta penataan infrastruktur penahan air yang harmonis dengan ekosistem sungai.

Dengan mengintegrasikan elemen-elemen alam dan buatan secara seimbang, kawasan sepadan sungai dapat berfungsi sebagai zona transisi yang efektif antara area hulu dan hilir. Ruang sepadan yang dirancang secara arsitektural akan menciptakan sistem retensi dan filtrasi alami yang efektif, mengurangi risiko luapan air saat debit sungai meningkat. Hal ini tidak hanya mendukung pengendalian banjir tetapi juga memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan dengan menyediakan area hijau yang dapat diakses masyarakat serta meningkatkan keanekaragaman hayati di perkotaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus dikawasan sepadan Sungai Ciliwung, Jakarta. Data dikumpulkan melalui tiga metode utama: studi literatur (Jurnal dan Internet), Observasi lapangan, dan analisis data.

1. Studi Literatur (Jurnal dan Internet)

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber ilmiah, termasuk jurnal, artikel akademik, dan publikasi online yang relevan dengan penataan ruang sepadan sungai dan pengendalian banjir. Sumber jurnal dan artikel ini diperoleh melalui basis data daring, seperti Google Scholar dan ResearchGate, serta dari situs web lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang memiliki fokus pada tata ruang dan manajemen banjir. Kajian pustaka ini membantu membangun kerangka teoretis terkait pendekatan arsitektural dalam penataan ruang, metode pengendalian banjir, serta konsep arsitektur lanskap yang mendukung fungsi ekologis sungai.

2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan di beberapa titik di sepanjang Sungai Ciliwung yang terdampak banjir di wilayah Jakarta. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai kondisi fisik dan spasial ruang sepadan sungai, penggunaan lahan di bantaran sungai, dan infrastruktur penunjang yang sudah ada. Data yang diobservasi meliputi kondisi vegetasi, struktur bangunan di sekitar sungai, dan tata letak ruang hijau. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami tantangan dan potensi di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penataan ruang dalam mengendalikan banjir.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi literatur dan observasi lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi bagaimana pendekatan arsitektural dalam penataan ruang sepadan sungai dapat mendukung pengendalian banjir. Pendekatan ini melibatkan komparasi antara teori dalam literatur dengan temuan lapangan untuk mendapatkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam konteks spesifik di Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Ruang Sepadan Sungai Ciliwung:

Berdasarkan observasi lapangan, beberapa area di sepanjang Sungai Ciliwung mengalami degradasi fungsi akibat konversi lahan menjadi kawasan permukiman dan infrastruktur komersial. Hal ini mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air, yang seharusnya mampu mengurangi aliran air permukaan. Di beberapa titik, ditemukan bahwa ruang hijau dan vegetasi alami telah berkurang secara signifikan. Akibatnya, tanah bantaran sungai menjadi rentan terhadap erosi dan longsor.

konsep penataan ruang yang ideal untuk area sepadan sungai seharusnya mempertimbangkan penggunaan vegetasi dengan daya serap tinggi serta penciptaan ruang terbuka hijau (Nugroho, 2018; Susanto & Wijaya, 2019). Observasi menunjukkan bahwa tanpa dukungan vegetasi dan ruang hijau yang memadai, aliran permukaan air tidak dapat terkontrol dengan baik dan mengakibatkan peningkatan risiko banjir di wilayah sekitar.

Gambar 1. Kawasan Permukiman di Sepanjang Sungai Ciliwung

Analisis Tipologi Sungai Ciliwung:

Menurut master plan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dipecah menjadi enam segmen untuk memudahkan upaya pemulihan kualitas air. Setiap segmen disusun berdasarkan batas administrasi daerah, yang memungkinkan tiap pemerintah daerah menjalankan peran sesuai kewenangannya. Pembagian ini diharapkan mampu menyederhanakan penentuan target kualitas air dan menjadi landasan dalam upaya perbaikan kondisi Sungai Ciliwung. Keenam segmen tersebut terbagi atas empat area kewenangan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemkot Bogor, Pemkot Depok, serta Pemprov DKI Jakarta.

Segmen 1 dan Segmen 3 berada di bawah tanggung jawab Pemkab Bogor, meliputi wilayah Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang, Cibinong, dan Bojonggede. Segmen 2 ditangani oleh Pemkot Bogor, mencakup Kota Bogor Selatan, Timur, Tengah, dan Tanah Sereal. Selanjutnya, Pemkot Depok bertanggung jawab atas Segmen 4 yang meliputi Beji, Limo, Cimanggis, Sukma Jaya, dan Pancoran Mas. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menangani Segmen 5 dan 6. Segmen 5 mencakup Jagakarsa, Pasar Minggu, Mampang Prapatan, Pancoran, Tebet, Setia Budi, Kebayoran Baru, Pasar Rebo, Ciracas, Kramat Jati, dan Jatinegara. Adapun Segmen 6 mencakup Pulo Gadung, Matraman, Menteng, Senen, Tanah Abang, Johar Baru, Cempaka Putih, Kemayoran, Sawah Besar, Gambir, Tambora, Taman Sari, Koja, Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, dan Kelapa Gading.

Sungai Ciliwung ditargetkan mencapai peningkatan kualitas dari kondisi tercemar berat menjadi air yang memenuhi syarat untuk air minum, industri, dan pertanian dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Khusus untuk Segmen 1, targetnya adalah kualitas kelas I, yang sesuai untuk sumber air minum. Segmen 2 hingga Segmen 5 ditargetkan mencapai kelas II, yang layak untuk rekreasi air, budidaya perikanan air tawar, peternakan, serta irigasi pertamanan. Sementara itu, Segmen 6 ditargetkan mencapai kelas III, yang bisa digunakan untuk budidaya perikanan air tawar, peternakan, dan irigasi pertamanan.

Gambar 2. Peta Segmentasi DKI Jakarta

Alternatif Desain Penataan Ruang untuk Pengendalian Banjir:

Studi literatur dan hasil observasi lapangan mengungkapkan berbagai pendekatan desain arsitektural yang dapat diterapkan di kawasan sepadan Sungai Ciliwung untuk mengurangi risiko banjir. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara elemen alami dan buatan dalam penataan ruang sepadan sungai. Beberapa alternatif desain meliputi:

1. Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Sepanjang Tepi Sungai

Ruang terbuka hijau (RTH) berfungsi sebagai zona resapan air yang esensial untuk mengurangi limpasan air permukaan saat hujan deras. Penempatan RTH di sepanjang bantaran sungai akan membantu menyerap sebagian besar aliran air hujan sebelum mencapai sungai, sehingga mengurangi beban pada aliran sungai itu sendiri. Selain berfungsi untuk pengendalian banjir, RTH dapat memperkaya kualitas lingkungan perkotaan dengan menyediakan habitat alami bagi flora dan fauna, yang pada gilirannya juga meningkatkan estetika dan kenyamanan kawasan tersebut sebagai area rekreasi publik.

Berdasarkan penelitian dari Nugroho (2018), RTH yang didesain dengan baik dapat mengurangi limpasan hingga 30% dalam kondisi hujan sedang. Selain itu, penataan RTH yang terhubung sepanjang aliran sungai menciptakan koridor hijau yang dapat mencegah erosi tepi sungai dan memperkuat stabilitas tanah di bantaran sungai.

2. Pemanfaatan Vegetasi Lokal untuk Penguatan Tepi Sungai

Vegetasi lokal yang dipilih untuk ditanam di sepanjang sungai sebaiknya memiliki akar kuat dan daya serap tinggi agar dapat membantu mencegah erosi dan menambah kapasitas serapan air. Vegetasi seperti bambu, rumput vetiver, atau pohon mangrove (untuk area dekat muara) dapat ditanam di bantaran sungai untuk menjaga stabilitas tanah. Pemanfaatan vegetasi lokal tidak hanya berfungsi sebagai penahan tanah dan pengurang limpasan air, tetapi juga memberikan nilai ekologis dengan mendukung keberagaman hayati di kawasan sepadan sungai.

Vegetasi juga berperan sebagai pengatur iklim mikro, yang membantu menurunkan suhu di sekitar area sungai, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi warga dan pengunjung. Penggunaan tanaman lokal ini juga lebih berkelanjutan, karena tanaman ini umumnya telah beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan setempat dan memerlukan perawatan yang minim.

3. Rekayasa Lanskap Berjenjang untuk Mengontrol Aliran Air

Lanskap berjenjang atau *terracing* dapat membantu mengatur aliran air dengan menahan dan memecah aliran permukaan air yang bergerak menuju sungai. Setiap jenjang berfungsi sebagai area penampungan sementara yang memungkinkan air mengalir perlahan ke jenjang berikutnya, mengurangi risiko erosi dan banjir. Setiap level jenjang juga dapat dilengkapi dengan vegetasi tertentu yang mendukung fungsi serapan dan mencegah erosi.

Rekayasa lanskap berjenjang tidak hanya bermanfaat untuk pengendalian banjir tetapi juga dapat memberikan nilai estetika tambahan, menciptakan lanskap yang menarik bagi pengunjung.

Lanskap berjenjang bisa menjadi elemen desain yang harmonis dengan lingkungan sekitar dan memungkinkan penggunaan ruang sebagai area edukasi publik terkait ekosistem sungai.

4. Pembangunan Kolam Retensi dan Bioswale

Kolam retensi adalah kolam buatan yang dirancang untuk menampung air hujan dalam volume besar dan melepaskannya secara perlahan ke dalam tanah atau ke sungai. Kolam ini dapat mengurangi tekanan volume air yang langsung masuk ke sungai selama musim hujan. Kolam retensi dapat didesain menjadi bagian dari ruang publik yang dilengkapi jalur pejalan kaki dan vegetasi hias untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Selain kolam retensi, bioswale atau saluran drainase bervegetasi dapat diterapkan di area yang lebih sempit sepanjang tepi sungai. Bioswale berfungsi sebagai saluran aliran air hujan yang dilapisi dengan tanaman yang mampu menyerap air dan mengendapkan sedimen, mencegah limpasan air langsung ke sungai. Dengan demikian, bioswale dapat membantu menyaring polutan dan menyerap air sebelum mencapai aliran utama sungai.

5. Infrastruktur Penahan Banjir yang Ramah Lingkungan

Tanggul atau tembok penahan banjir yang biasanya digunakan di perkotaan untuk menahan luapan air dapat didesain lebih ramah lingkungan dan estetik. Misalnya, menggunakan material yang lebih alami seperti beton berpori atau gabion (tembok penahan dari batu dalam keranjang kawat) yang memungkinkan sebagian air terserap dan menyatu dengan vegetasi di sekitarnya. Desain tanggul dapat diintegrasikan dengan jalur pejalan kaki atau ruang rekreasi, menciptakan ruang multifungsi yang mendukung aktivitas masyarakat di sekitar sungai.

Infrastruktur penahan ini diharapkan dapat berfungsi tidak hanya sebagai pengendali banjir tetapi juga sebagai elemen yang mendukung keberlanjutan lingkungan, menyelaraskan fungsi proteksi dan nilai ekologis area sungai. Dengan menerapkan berbagai alternatif desain ini, penataan ruang sepadan Sungai Ciliwung dapat mendukung fungsi ekologis dan hidrologis sungai serta menciptakan lingkungan yang lebih tangguh terhadap banjir. Pendekatan ini juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, baik dalam bentuk pengurangan risiko banjir maupun peningkatan kualitas lingkungan hidup di Jakarta.

SIMPULAN

Penataan ruang sepadan Sungai Ciliwung dengan pendekatan arsitektural yang mempertimbangkan integrasi elemen alam dan buatan terbukti memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta. Berdasarkan hasil studi literatur dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kombinasi ruang terbuka hijau, vegetasi lokal, lanskap berjenjang, kolam retensi, dan infrastruktur penahan banjir yang ramah lingkungan dapat menciptakan sistem penataan ruang yang lebih adaptif terhadap tantangan hidrologis perkotaan.

Pendekatan arsitektural ini tidak hanya meningkatkan daya serap tanah dan menurunkan laju aliran air ke sungai, tetapi juga memperkuat stabilitas tepi sungai, mencegah erosi, dan memperkaya kualitas lingkungan perkotaan. Vegetasi lokal berfungsi sebagai penahan tanah alami, sementara kolam retensi dan bioswale berperan dalam mengontrol volume air yang masuk ke sungai. Rekayasa lanskap berjenjang dan tanggul multifungsi pun menambah manfaat rekreatif bagi masyarakat, yang pada gilirannya mendorong terciptanya kawasan tepi sungai yang lebih berkelanjutan.

Dengan penerapan alternatif desain ini, kawasan sepadan Sungai Ciliwung dapat dioptimalkan tidak hanya untuk tujuan pengendalian banjir, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung kesejahteraan sosial, nilai ekologis, dan estetika kota. Peningkatan penataan ruang sepadan sungai secara menyeluruh dapat menjadi solusi strategis yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko banjir yang semakin meningkat di wilayah perkotaan Jakarta.

REFERENSI

- Ardiansyah, R. (2020). *Manajemen Tata Ruang Perkotaan Berkelanjutan*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Nugroho, B. (2018). *Pendekatan Arsitektural dalam Pengendalian Banjir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Smith, J. (2015). "Riverbank Design and Urban Flood Control." *Journal of Urban Planning*, 12(3), 215-229.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2010). *Pedoman Penataan Ruang Sepadan Sungai*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.

- Susanto, A. & Wijaya, H. (2019). "Evaluasi Kinerja Ruang Terbuka Hijau dalam Pengendalian Banjir." *Jurnal Arsitektur Lanskap*, 4(2), 45-58.
- Kartika, E. (2021). "Pengaruh Penataan Kawasan Bantaran Sungai terhadap Banjir di Perkotaan." *Jurnal Tata Ruang*, 8(1), 60-72.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Kajian Risiko Banjir di DKI Jakarta*. Jakarta: BNPB.
- Green Infrastructure Resource Center. (2023). "Nature-Based Solutions for Urban Flood Management."
- Permen Nomor 28 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau.
- Putra R, Santosi S, Ars M. (2018) "Penataan Permukiman Bantaran Sungai Pesanggrahan Melalui Analisis Sistem Sirkulasi Space Syntax".
- Yuslim S, Nur I. (2009) "Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Pola Penggunaan Lahan Di Daerah Aliran Sungai Ciliwung Bagian Tengah".
- Wardiningsih S, Salam B. (2019) "Perencanaan RTH Sepadan Sungai Ciliwung Di Kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri Jakarta". *Jurnal NALARs*.